

II ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

ANÁLISE DAS DIFICULDADES DO ENSINO DE CIÊNCIAS EM ESCOLAS PÚBLICAS DO LITORAL SUL POTIGUAR

Yanka Silva de Oliveira¹

Dany Geraldo Kramer²

¹Yanka Silva de Oliveira – Discente do curso Técnico em Tecnologia da Informação,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. yanka2663@gmail.com

²Dany Geraldo Kramer – Prof. Dr. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Têxtil – UFRN.
dgkcs@yahoo.com.br

DOI:10.5281/zenodo.15890867

Introdução: A rede pública brasileira de ensino básico enfrenta desafios como a infraestrutura inadequada, cortes de recursos, escassez de laboratórios e falta de formação docente. Tais vulnerabilidades relacionadas a recursos escolares, resultam na intensificação do uso de metodologias passivas, limitando o aprendizado dos estudantes, pois não há conexão entre teoria e a prática contextualizada. No ensino de ciências isso pode culminar em lacunas no letramento científico indispensável para compreender e pensar criticamente conceitos sobre saúde, meio ambiente e tecnologia. Em escolas públicas de municípios pequenos, como os do Litoral Sul Potiguar, esses desafios se intensificam. Diante desse cenário, torna-se relevante analisar como esses obstáculos influenciam o trabalho docente e o ensino de ciências em contextos escolares mais vulneráveis. **Objetivos:** Objetivou-se investigar os desafios didáticos e técnicos enfrentados por docentes em cidades do litoral sul potiguar, bem como a maneira como esses desafios se relacionam com as dificuldades no ensino de ciências no ensino básico. **Metodologia:** A pesquisa foi desenvolvida no período de fevereiro a junho de 2025, em escolas públicas situadas nos municípios de: Tibau do Sul; Vila Flor; São José do Mipibu e Jundiá. A coleta de dados foi realizada mediante o uso de questionários previamente estruturados, contendo questões abertas e fechadas. Tais questionários foram aplicados em visitas de campo para desenvolvimento da pesquisa, bem como via plataforma Google Forms. O público-alvo foram docentes desses municípios, sendo que houve o total de 111 questionários respondidos por parte dos professores de maneira voluntária. Os dados quantitativos foram tabulados no Excel e posteriormente analisados no SigmaPlot, com o objetivo de identificar correlações entre variáveis, como o tipo de vínculo empregatício e a carga horária. As respostas abertas passaram por análise de conteúdo lexical, utilizando o software Iramuteq, a fim de identificar

II ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

categorias de palavras recorrentes e suas ligações. **Resultados:** Dos participantes da pesquisa, 87,3% são do sexo feminino e 12,6% masculino. Mesmo 41% dos entrevistados possuindo mais de quinze anos de experiência em sala de aula, os dados revelaram que apenas cerca de um quinto (23%) são concursados, e a maioria (67%) temporários, indicando a instabilidade de carreira que ainda atinge a categoria. No presente estudo, a correlação de Spearman evidenciou relações significativas entre variáveis. Observou-se que a maior titulação acadêmica correlacionou-se com menor falta de motivação para o exercício da profissão. Já a falta de capacitação se relacionou com maior falta de motivação e de materiais didáticos. Por fim, cargos temporários e outros vínculos não efetivos revelaram relação direta com excesso de trabalho e percepção de baixo salário. A análise lexical mostrou que entre os principais obstáculos enfrentados pelos professores estão a necessidade de atender às particularidades de aprendizagem, a escassez de recursos e a frágil relação entre escola e família. Também se evidenciou que, embora a maioria dos docentes se declare bem confiante, reconhecem a necessidade de formação continuada (61%). Esse reconhecimento se alinha ao dado de que 52,25% utilizam tecnologias e metodologias ativas semanalmente, enquanto os demais relataram uso menos frequente ou ausência, indicando a necessidade de esforço contínuo de atualização pedagógica. Na questão aberta sobre o motivo dessa necessidade, destacaram-se os termos "aprimorar", "lidar", "profissional", "prático" e "novo", demonstrando a percepção de que a formação é essencial para qualificar o docente, mantê-lo atualizado e prepará-lo para os desafios do cotidiano escolar. **Conclusão:** Conclui-se que investir na formação continuada dos docentes é essencial para fortalecer o ensino de Ciências, promover o letramento científico e ampliar o uso de metodologias ativas, considerando os desafios práticos do cotidiano escolar.

Palavras-Chaves: Desafios educacionais; Educação Básica; Ensino de Ciências.